

EDN USNNOK
DOI 10.5281/zenodo.14184772
УДК 63:633.1:633.162

Подласова Е. Ю., Новикова А. А., Гречишкина О. С.

**ОЦЕНКА ИНДЕКСА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
(*HORDEUM VULGARE L.*) В ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН»

Реферат. Засуха является серьезной угрозой для роста и развития сельскохозяйственных культур и негативно влияет на урожайность. Цель исследования заключается в сравнительной оценке реакции генотипов ярового ячменя на стресс, вызванный недостатком влаги, в полевых и лабораторных условиях. На базе ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН проведена оценка засухоустойчивости 100 генотипов ярового ячменя разных экологических групп. Объектом исследования были 14 сортов и 28 линий ярового ячменя селекции ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН и 58 сортов из коллекции ВИР. Для удобства описания сорта были разбиты на группы в зависимости от региона происхождения. В полевых условиях в 2021–2022 гг. засухоустойчивость оценивали по фактической урожайности зерна, в лабораторных – с помощью осмотического стресса, вызванного полиэтиленгликолем ПЭГ 6000. Так, средняя урожайность зерна в засушливый 2021 г. составила 2,1 ц/га при ($НСР_{0,5}=0,01$), а во влажный 2022 г. – 34,6 ц/га при ($НСР_{0,5}=0,26$). При этом максимальная урожайность в 2021 г. отмечена у сорта Лекарь – 4,8 ц/га, а в 2022 г. у сорта Дмитриевский 5 – 45 ц/га. Максимальные индексы засухоустойчивости были отмечены у сортов: Лекарь, по полевой урожайности – 0,3, Миар, по всходам – 1,0, Д–1353 – массе проростка – 1,5, Д–1336 – длине проростка – 1,9, Натали – длине корневой системы – 3,0 и Анна – по массе корневой системы – 0,9. Впервые изучена корреляционная связь между индексом засухоустойчивости полевой урожайности с проростками ярового ячменя при оценке *in situ*. На основании корреляционного анализа отмечается слабая положительная связь индексов засухоустойчивости полевой урожайности с относительными индексами массы корней при $r^2=0,2162$ и длины проростков при $r^2=0,2153$.

Ключевые слова: генотипы, экологические группы, яровой ячмень (*Hordeum vulgare L.*), полиэтиленгликоль 6000, индекс засухоустойчивости.

Для цитирования: Подласова Е. Ю., Новикова А. А., Гречишкина О. С. Оценка индекса засухоустойчивости ярового ячменя (*Hordeum vulgare L.*) в полевых и лабораторных условиях // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 197–208. EDN: USNNOK. DOI: 10.5281/zenodo.14184772.

For citation: Podlasova E. Yu., Novikova A. A., Grechishkina O. S. Assessment of drought tolerance index of spring barley (*Hordeum vulgare L.*) under field and laboratory conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 197–208. EDN: USNNOK. DOI: 10.5281/zenodo.14184772.

Введение

В настоящее время климат во всем мире переживает период стремительных изменений, характеризующихся повышением средних температур и изменением характера выпадения осадков. Мониторинг изменения климата показывает повышенный риск экстремальной засухи во многих регионах России [1]. Повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к засухе и борьба с засушливым стрессом необходимы для удовлетворения растущих потребностей

производителей в продовольствии [2]. Усиление засухи оказывает значительное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных культур, включая яровой ячмень, который является одной из важнейшей культур, выращиваемой во всем мире [3].

Яровой ячмень занимает четвертое место по объему производства зерна и широко используется для производства продуктов питания, кормов и пивоварения. При равных условиях потенциал урожайности ярового ячменя превышает потенциал урожайности яровой пшеницы, которая играет важную роль в получении продуктивного зерна для сельскохозяйственного производства. Однако, стресс, вызванный засухой, может снизить урожайность на 50–85 % [4]. Наиболее эффективным и рентабельным подходом к минимизации неблагоприятного воздействия засухи на урожайность является отбор засухоустойчивых сортов [5].

Успех селекции в этом направлении зависит от правильного подбора родительских форм [6]. Поэтому при гибридизации необходимо использовать сорта с наибольшей устойчивостью к абиотическому стрессу.

Существует множество способов оценки засухоустойчивости растений, среди которых выделяют полевые и лабораторные. Наиболее удобным и быстрым способом определения устойчивости генотипов к засухе является оценка относительной засухоустойчивости в лабораторных условиях на осмотических растворах, таких как полиэтиленгликоль 6000, сахароза или маннит [7], таким образом можно определить стрессоустойчивость растений на этапе прорастания. Этот метод позволяет круглый год оценивать и анализировать большое количество гибридных материалов, значительно ускоряя процесс селекции [8]. Однако достоверность лабораторных результатов проверяется прямой оценкой засухоустойчивости в полевых условиях. О влиянии почвенной или воздушной засухи на различные генотипы судят по фактической урожайности, сравнивая урожайность сортов в засушливые и благоприятные годы. Поскольку засуха случается не каждый год, а ее продолжительность и время варьируют, такие исследования требуют длительного наблюдения [9–10].

На сегодняшний день актуальна задача определения взаимосвязи между относительной стрессоустойчивостью при прорастании семян в лабораторных условиях и полевой засухоустойчивостью сортов.

Цель исследований – сравнительная оценка реакции генотипов ярового ячменя на стресс, вызванный недостатком влаги, в полевых и лабораторных условиях.

Материалы и методы исследований

Объектом исследования были 14 сортов и 28 линий ярового ячменя селекции ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН» и 58 сортов из коллекции ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР). Для удобства описания сорта были разбиты на группы в зависимости от региона происхождения (таблица 1).

Полевые исследования проводили на опытных полях ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН (п. Чебеньки, Оренбургский район) в 2021–2022 гг. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, среднемощный, средне- и малогумусный (4,69–7,60 % (ГОСТ26213-91)). Предшественник – чистый пар. Учетная площадь делянок 16,4 м², повторность трехкратная. Сортаобразцы изучали на естественном инфекционном фоне. Агротехнические условия проведения опытов соответствовали агротехнике, принятой в центральной зоне Оренбургской области.

Климат Оренбургской области резко-континентальный. По данным АМП «Чебеньки» (Оренбургский район) 2021 г. можно характеризовать как резко засушливый.

Атмосферные осадки в течение вегетационного периода выпадали крайне неравномерно. Сумма атмосферных осадков в период развития составила 31,7 мм, что на 74 % ниже среднегодовой нормы. Сумма активных температур воздуха за май-август составила 2811,9 °С при климатической среднегодовой норме 2395,3 °С.

По результатам метеорологических наблюдений 2022 г. можно характеризовать как влажный. Сумма активных температур воздуха за вегетационный период ярового ячменя находилась в пределах от 1364,6 до 1448,8 °С и была выше среднегодовой нормы на 33 %. Анализ изменений среднесуточной температуры воздуха показал резкие перепады температурного режима воздуха в мае, июне, июле и августе. В мае и июне температурный режим был ниже климатической нормы. Пики высоких температур приходились на вторую декаду июля и август. За исследуемый период выявлено крайне неравномерное выпадение атмосферных осадков. Сумма осадков составила 249,1 мм что превышало среднегодовую норму на 36 %.

Таблица 1 – Описание сортов и линий ярового ячменя разных экологических групп

Экологическая группа	Сорт (линия)	Происхождение
Южно-уральская	Оренбургский 11, Оренбургский 15, Оренбургский 17, Анна, Т 12, Первоцелинник, Миар, Армилид, Лида, Чебенёк, Губернаторский, Лекарь, Оренбургский совместный, Д-1324, Д-1325, Д-1326, Д-1327, Д-1328, Д-1331, Д-1332, Д-1333, Д-1334, Д-1335, Д-1336, Д-1337, Д-1338, Д-1339, Д-1340, Д-1341, Д-1346, Д-1347, Д-1349, Д-1350, Д-1351, Д-1353, Д-1354, Д-1355, Д-1357, Д-1358, Д-1378.	Россия
Степная	Ястреб, Медикум, Карагандинский, Нутанс 410, Беркут, Камышинский 23, Зерноградский 770, Приазовский, Щедрый, Медикум 108, Дмитриевский 5, Леон.	Россия
	Донецкий 12, Донецкий 8.	Украина
	Тулпар, Арна, Туран-2, Акжал.	Казахстан
Сибирская	Подарок Сибири, Баган, Бином, Сибирский авангард, Памяти Чепелева, Саша, Владук.	Россия
Восточно-европейская	Черкасский 240, Ратник, ГЦ-250, Зевс, Московский 3/84, Велес, Симфония.	Россия
	Мрия, Мироновский 92.	Украина
Западно-европейская	Skarlet, Halla, Alondra.	Германия
	КМ-341, Ditta, Olbram, Prestige, КМ-143, Primus, 896/80.	Чехия
	Piramid, City, Eifol.	Франция
	Fleet	Нидерланды
	Alsa	Литва
	Idumeja	Латвия
	Canada, Etronne, Craig, Klondike, Tankard.	Канада
	Нахбу	США
Соуо	Мексика	

Анализ относительной засухоустойчивости ярового ячменя проводили в 2023 г. в лаборатории селекционно-генетических исследований в растениеводстве. Для анализа отбирали зерно ярового ячменя урожая 2022 г.

Для создания осмотического стресса использовали 20 % ПЭГ 6000, в контрольном варианте – дистиллированную воду. Семена перед проращиванием обеззараживали в 2 % растворе хлора (гипохлорит натрия) в течение пяти минут, после чего их промывали дистиллированной водой до полного удаления

дезинфицирующего раствора. Опыт закладывали в чашках Петри в трёхкратной повторности. Семена проращивали в климатической камере в темноте при температуре 20 °С, согласно ГОСТ 12038-84. На седьмой день определяли всхожесть, длину побега и корня, массу побегов и корней. Индексы засухоустойчивости: прямой по полевой урожайности, относительные по всхожести, длине проростка, длине корневой системы, массе проростка и массе корня рассчитывали согласно Lan [11].

Статистическую обработку данных по оценке достоверности выборочных средних проводили по методике Доспехова [12]. Для сортировки общих данных использовали Microsoft Excel 2021, исследования корреляции индексов выполнены в Statistica 12.

Результаты и их обсуждение

Стресс от засухи оказывает существенное влияние на полевую урожайность зерна и морфологические параметры проростков в лабораторных условиях, что в большинстве случаев приводит к угнетению ростовых процессов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Средняя урожайность зерна ярового ячменя в разных экологических группах

Средняя урожайность зерна в годы исследования варьировала от 2,1 ц/га (при $НСР_{05} = 0,01$) в 2021 г. до 34,6 ц/га (при $НСР_{05} = 0,26$) в 2022 г. При этом максимальная урожайность в 2021 г. составила 4,8 ц/га у сорта Лекарь, минимальная – 1,0 ц/га – у сортов Etronne и Eifol, в 2022 г. данные значения составили 28 и 45 ц/га у образцов Д-1324 и Дмитриевский 5 соответственно. Средняя продуктивность по группам происхождения в 2021 г. находилась в пределах: от 0,5 до 3,9 ц/га у образцов степной группы, 0,8–4,8 ц/га – оренбургской селекции (южно-уральская), 0,5–2,5 ц/га – восточно-европейской, 0,5–2,0 ц/га – сибирской группы и от 0,1 до 3,8 ц/га – западно-европейской. В 2022 г. средняя урожайность зерна в этих группах превышала показатели 2021 г. на 94,9; 92,9; 95,9; 96,1 и 95,8 % соответственно.

Проращивание семян на осмотическом растворе значительно повлияло на всхожесть и морфометрические показатели проростков, вызывая в большинстве случаев угнетение ростовых процессов.

Изучаемые образцы имели высокую исходную всхожесть на уровне 90–96 %. Проращивание на ПЭГ 6000 привело к снижению данного показателя относительно контроля у образцов южно-уральской группы на 5 %, сибирской группы – 6 %, степной группы – 5 %, западно-европейской – 7 % и восточно-европейской – 8 %.

В контрольном варианте средняя длина проростка во всех группах варьировала от 12,9 до 23 см. При этом максимальная длина побега отмечена у южно-уральской

группы, а минимальная – у восточно-европейской и степной. Проращивание на осмотическом растворе уменьшало длину проростка в среднем по опыту на 42,3 % при $p \leq 0,05$. Сильнее всего от воздействия стресса пострадали сорта восточно-европейской группы – у них длина проростка уменьшилась на 62,3 % относительно контроля и составила у сорта Московский 4,8, Симфония – 7,4, Мрия – 2,7, Велес – 3,2, Зевс – 4,7 см. В степной группе снижение показателя составило 57 %, сибирской – 60, южно-уральской – 20,8, западно-европейской – 61 %.

При изучении длины корней обнаружена высокая сортовая специфичность ответа на стресс. Отмечается достоверное увеличение (на 15,4 %) длины корня у представителей восточно-европейской группы. Например, у сортов Мироновский 92 и ГЦ–250 длина корня увеличилась на 3,0 и 7,6 см относительно контроля. При этом у сортов и линий южно-уральской группы средняя длина корня уменьшилась на 0,3 см (64 %, $p \leq 0,05$), степной – на 2,6 см (78,3 %), сибирской – на 5,9 см (48 %) и западно-европейской – на 9,5 см (79 %) относительно контроля. Наибольшие значения длины корневой системы в контрольном и опытном вариантах зафиксированы у сорта Карагандинский – 13,7 и 8,3 см и линии Д–1335 – 14,1 и 11,1 см, наименьшие – у сорта Дмитриевский 5 – 3,9 и 2,1 см.

Анализ изменчивости массы проростка и корней в пересчете на одно растение показал общее снижение показателей у всех линий и сортов. Наиболее чувствительными к засухе по этому признаку оказались образцы сибирской группы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Морфометрические параметры проростков различных групп ярового ячменя

Примечание. Масса корешка и проростка представлена в 10^{-2} мг.

Различия с контролем по массе проростка и корня составила 75,5 и 68,0 % при $p \leq 0,05$. Наибольшей устойчивостью к стрессу обладали образцы южно-уральской и степной групп. Отклонения относительно контроля составили: по массе проростка – 43,5 и 46,2 %, корня – 46,4 и 57,0 % соответственно. Наиболее интенсивно накопление биомассы массы побега и корня в стрессовых условиях наблюдали у сортов Натали – 5,7 и 0,2 мг, Оренбургский совместный – 4,8 и 1,7 мг и Лекарь – 2,3 и 0,5 мг.

Индекс засухоустойчивости растений используют как показатель, указывающий на степень снижения устойчивости генотипа в условиях засухи по сравнению с благоприятными условиями и на степень устойчивости генотипа в засушливый период относительно средней выборки (таблица 2).

Таблица 2 – Средние данные индекса засухоустойчивости сортов и линий ярового ячменя

Экологическая группа	Индекс засухоустойчивости					
	урожайности		длины		массы	
	зерна	всходов	проростков	корней	проростков	корней
Южно-Уральская	0,20	0,97	0,75	1,10	0,64	0,62
Степная	0,10	1,00	0,40	0,99	0,50	0,50
Сибирская	0,03	0,94	0,30	1,10	0,33	0,20
Восточно-европейская	0,03	0,88	0,34	1,20	0,48	0,33
Западно-европейская	0,04	0,48	0,78	1,80	0,37	0,43

Примечание. Индекс засухоустойчивости урожайности зерна представлен за 2021–2022 гг., индексы засухоустойчивости всходов, длины проростков, корней, массы проростков и корней – за 2023 г.

Расчет индекса засухоустойчивости показал, что наиболее высокие значения были получены у сортов южно-Уральской группы – Оренбургский совместный, Лекарь, Армилид – 0,3; степной – Дмитриевский и Беркут – 0,2; сибирской – Владук – 0,1; восточно-европейской – Мироновский 92 и ГЦ-250 – 0,1; западно-европейской – Scarlet – 0,1 и Pyramid – 0,2.

Сорта восточно-европейской, степной и южно-Уральской групп отличались устойчивостью к стрессу, о чем свидетельствуют низкие показатели массы корневой системы – 0,05; 0,06 и 0,01 соответственно.

Наиболее низкие показатели были у сортов сибирской группы – 0,59–0,16. Наиболее устойчивыми оказались сорта Д–1353 – 1,6, Д–1333 – 1,5, Оренбургский 17 – 0,8, Рикотензе 240 – 1. Показатели индекса засухоустойчивости массы проростка находились в пределах 0,01–0,90, наибольшее значение были у сортов Анна – 0,9, Оренбургский 11, Зерноградский 770, Владук, Акжал, Fleet, Симфония – 0,8, у сортов Craig, Etrinne, Сибирский Авангард – 0,01. Минимальное значение индекса засухоустойчивости всходов (0,73–1,10) зафиксировано у сортов Craig и Etrinne 0,73.

Что касается индексов засухоустойчивости длины проростков и корней, то данные показатели находятся в пределах от 0,01 до 1,9 и 0,05 до 3,9 соответственно. Максимальные значения индекса засухоустойчивости длины проростка отмечены у сортов Д–1336 – 1,9 Лида Армилид – 1,6, Naby – 1,8, длины корневой системы – Камышинский 23 – 2,6, Натали – 3,0, Eifol – 2,2, Halla – 2,6 (рисунок 3).

Анализ корреляции между индексами засухоустойчивости дает возможность установить степень сопряженности основных показателей на фоне лимитирующих факторов, предоставляя возможность определить диагностические признаки оценки образцов ярового ячменя на засухоустойчивость. На основании корреляционного анализа установлено, что индекс прямой засухоустойчивости полевой урожайности ярового ячменя в большей степени был сопряжен с индексом массы корня и длины проростка ($r^2 = 0,2162$ и $r^2 = 0,2156$). Статистически значимая корреляция индекса засухоустойчивости полевой урожайности была слабо выражена индексами засухоустойчивости по всходам ($r^2 = 0,1031$), длине проростка и корней соответственно ($r^2 = 0,1180$) ($r^2 = 0,1328$).

Анализ проведенных исследований показал, что создание засухоустойчивых сортов является основным способом разрешения конфликта между производством зерна ячменя и дефицитом водных ресурсов в регионах рискованного земледелия [13]. В настоящее время большая часть исследований сосредоточена на изучении влияния засухи в ювенильный период или период прорастания [14–15].

Рисунок 3 – Корреляционная связь индекса засухоустойчивости урожайности x с индексом засухоустойчивости проростков y

Примечание. А – всходы, Б – масса проростков, В – длина проростков, Г – масса корней, Д – длина корней.

Засухоустойчивость определяется путем выявления признака, который может быть использован для измерения воздействия засухоустойчивости на растения. Традиционно засухоустойчивость рассчитывают по потере урожая в условиях засухи, но полевые испытания требуют очень много времени, труда и затрат и легко зависят от изменений окружающей среды [16]. Понимание взаимосвязи прямой засухоустойчивости и устойчивости генотипов на стадии проростков актуальна, так как лабораторная оценка может помочь селекционеру сократить время работы и повысить эффективность селекционного процесса. В наших исследования мы

провели комплексную оценку засухоустойчивости 100 образцов ярового ячменя различных эколог-географических групп в полевых условиях на основе урожайности зерна и лабораторных – на основе изменения всхожести и основных морфометрических показателей в стадии проростков. Результаты дисперсионного анализа выявили значительные различия по урожайности у сортов ячменя, выращенных в 2021 и 2022 гг. Среди них Оренбургский совместный, Лекарь, Дмитриевский 5 имели наименьшее среднее снижение и показали лучшую засухоустойчивость. Наибольшее снижение наблюдалось у сортов Донецкий 12, Приазовский, Подарок Сибири, Симфония, Зевс, Fleet, которые были более чувствительны к засухе.

Оценка засухоустойчивости сортов на основе продуктивности считается наиболее точной и используется во многих исследованиях [17, 18]. Однако, данная оценка является более длительной и трудоемкой. Более удобным и эффективным способом считается лабораторная диагностика образцов на засухоустойчивость с использованием тесно связанных признаков, включая морфологические признаки, биомассу, осмотическую регуляцию, соотношение питательных веществ и окислительные свойства [19]. Из них длина побега и корня, масса побега и корня являются основными признаками, которые широко используются для определения засухоустойчивости ячменя [20, 21]. Проведенные нами исследования показали, что все признаки изменялись под воздействием недостатка влаги ($p \leq 0,05$). Сорта восточно-европейской группы на осмотическом растворе имели значительно более высокие значения длины корневой системы, чем на контроле. Средние значения остальных признаков при проращивании на ПЭГ 6000 были ниже контроля. Степень снижения зависела от сорта и различалась по индексам. Тем не менее, некоторые сорта ярового ячменя были более устойчивы по следующим индексам засухоустойчивости: массе корневой системы – Оренбургский 17, Рикотензе 240, массе проростка – Оренбургский 11 и Анна, длине проростка – Лида, Нахбу, длине корневой системы – Натали, Камышинский 23.

Положительная корреляция между индексами засухоустойчивости полевой урожайности и массой корневой системы предполагает, что высокие показатели массы корневой системы в условиях засухи тесно связаны с полевой урожайностью. Исследования показали слабую положительную корреляцию между полевой урожайностью и массой проростка, всходами, длиной корневой системы и проростков, эти корреляции могут быть потенциальными индексами засухи для отбора образцов в условиях засушливого стресса.

Выводы

В результате изучения получены данные прямой и относительной засухоустойчивости сортов и линий ярового ячменя. Максимальные показатели индексов засухоустойчивости зафиксированы у образцов: Лекарь – по полевой урожайности – 0,3, Миар – всходам – 1,0, Д-1353 – массе проростка – 1,5, Д-1336 – длине проростка – 1,9, Натали – длине корневой системы – 3,0 и Анна по массе корневой системы – 0,9.

В результате корреляционного анализа отмечена слабая положительная статистически значимая корреляционная связь между индексом засухоустойчивости урожайности и индексом засухоустойчивости массы корней $r^2 = 0,2162$. Это исследование предоставляет полезный материал для выведения засухоустойчивых сортов и теоретическую основу для обоснования значимости лабораторной оценки засухоустойчивости ярового ячменя.

Литература

1. Осипова Л. В., Вернинченк И. В., Ромодина Л. В., Курносова Т. Л., Быковская И. А., Лапушкина А. А. Влияние селена и кремния на реализацию адаптивного потенциала ярового ячменя при действии окислительного стресса // Плодородие. 2019. № 6 (111). С. 14–18. DOI: 10.25680/S19948603.2019.111.04.
2. Tavakol E., Jákli B., Cakmak I., Dittert K., Senbayram M. Optimization of potassium supply under osmotic stress mitigates oxidative damage in barley // Plants. 2022. Vol. 11(1). Art. No. 55. DOI: 10.3390/plants11010055.
3. Wang J., Yao L., Hao J., Li C., Li B., Meng Y., Ma X., Si E., Yang K., Zhang H., Shang X., Wang H. Growth properties and metabolomic analysis provide insight into drought tolerance in barley (*Hordeum vulgare* L.) // Int. J. Mol. Sci. 2024. Vol. 25 (13). Art. No. 7224. DOI: 10.3390/ijms25137224.
4. López J. R., Schoppach R., Sadok W. Harnessing nighttime transpiration dynamics for drought tolerance in grasses // Plant Signaling & Behavior. 2021. Vol. 16. Art. No. 1875646. DOI: 10.1080/15592324.2021.1875646.
5. Puglisi D., Visoni A., Ozkan H., Kara I., Lo Piero A. R., Rachdad F. E., Tondelli A., Vale G., Cattivelli L., Frikano A. High accuracy of genome-enabled prediction of belowground and physiological traits in barley seedlings // G3 Genes|Genomes|Genetics. 2022. Vol. 12. Art. No. jkac022. DOI: 10.1093/g3journal/jkac022.
6. Yin X., Liu S., Qin Y., Xing R., Li K., Yu C., Chen X., Li P. Metabonomics analysis of drought resistance of wheat seedlings induced by β -aminobutyric acid-modified chitooligosaccharide derivative // Carbohydrate Polymers. 2021 Vol. 272. Art. No. 118437. DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118437.
7. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Индексная оценка засухоустойчивости и адаптивности перспективных сортов диплоидной озимой ржи в контрастных условиях выращивания // Аграрный вестник Урала. 2023. № 07 (236). С. 32–45. DOI: 10.32417/1997-4868-2023-236-07-32-45.
8. Sobahan M. A., Akter N., Rana M. M. Polyethylene glycol mediated drought stress impacts on germination, growth and accumulation of proline in rice (*Oryza sativa* L.) // SAARC J. Agric. 2022. Vol. 20(1). P.107-119. DOI: 10.3329/sja.v20i1.60544.
9. Rajeswar S., Narasimhan S. Peg-induced drought stress in plants: a review // Res. J. Pharm. Technol. 2021. Vol. 14. P. 6173–6178. DOI: 10.52711/0974-360X.2021.01069.
10. Ghosh U. K., Islam M. N., Siddiqui M. N., Rahman Khan M. A. Understanding the roles of osmolytes for acclimatizing plants to changing environment: a review of potential mechanism // Plant Signaling & Behavior. 2021. Vol. 16. Art. No. 1913306. DOI: 10.1080/15592324.2021.1913306.
11. Lan J. Comparison of evaluating methods for agronomic drought resistance in crops // Acta Agriculture Boreali-occidentalis Sinica. 1998. No. 7. P. 85–87.
12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М: Альянс, 2014. 351 с.
13. Соболева О. М., Кондратенко Е. П., Сухих А.С. Модификация жирнокислотного профиля как адаптация ячменя к окислительному стрессу // Химия растительного сырья. 2022. № 3. С. 229–236. DOI: 10.14258/jcprm.20220310596.
14. Панфилов А. Л., Абдрашитов Р. Р. Влияние биоудобрений и осмотического стресса на морфологические показатели проростков ярового ячменя // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. 2022. Т. 17. № 4. С.425–436. DOI: 10.22363/2312-797X-2022-17-4-425-436.
15. Неверов А. А., Верещагина А. С. Влияние микроэлементов на формирование проростков ячменя в условиях оптимального и недостаточного увлажнения // Известия НВ АУК. 2022. № 3(67). С. 180–188. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-03-21.
16. Плотникова Л. Я., Сагендыкова А. Т., Кузьмина С. П. Устойчивость к засухе интрогрессивных линий яровой мягкой пшеницы с генетическим материалом пырея удлиненного // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2023. Т. 184(2). С. 38–51. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-2-38-51.
17. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинатуллина А. Е. Каллусные культуры *in vitro* в экспериментальной оценке засухоустойчивости хлебных злаков (обзор) // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 1(25). С. 124–139. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-1-25-124-139.
18. Волкова Л. В., Амунова О. С. Изучение эффекта гетерозиса и прогноз перспективности гибридных популяций яровой пшеницы в селекции на продуктивность и засухоустойчивость // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2023. № 184(3). С. 41–50. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-41-50.
19. Аминова Е. Ю., Гуреев А. П., Табацкая Т. М., Машкина О. С., Попов В. Н. Генотипическая изменчивость *Pinus sylvestris* L. по признаку засухоустойчивости // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. № 23(1). С. 15–23. DOI: 10.18699/VJ19.456
20. Газе В. Л., Лобунская И. А., Костылев П. И., Филиппов Е. Г. Оценка засухоустойчивости образцов ярового ячменя в начальный период развития на растворе осмотиков // Зерновое хозяйство России. 2022. Т. 14. №. 4. С. 34–38. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-82-4-34-38.

References

1. Osipova L. V., Verninchenko I. V., Romodina L. V., Kurnosova T. L., Bykovskaya I. A., Lapushkina A. A. Influence of selenium and silicon application on adaptive capacity of spring barley under the action of oxidative stress // *Plodorodie*. 2019. Vol. 6 (111). P. 14–18. DOI: 10.25680/S19948603.2019.111.04.
2. Tavakol E., Jákli B., Cakmak I., Dittert K., Senbayram M. Optimization of potassium supply under osmotic stress mitigates oxidative damage in barley // *Plants*. 2022. Vol. 11(1). Art. No. 55. DOI: 10.3390/plants11010055.
3. Wang J., Yao L., Hao J., Li C., Li B., Meng Y., Ma X., Si E., Yang K., Zhang H., Shang X., Wang H. Growth properties and metabolomic analysis provide insight into drought tolerance in barley (*Hordeum vulgare* L.) // *Int. J. Mol. Sci.* 2024. Vol. 25 (13). Art. No. 7224. DOI: 10.3390/ijms25137224.
4. López J. R., Schoppach R., Sadok W. Harnessing nighttime transpiration dynamics for drought tolerance in grasses // *Plant Signaling & Behavior*. 2021. Vol. 16. Art. No. 1875646. DOI: 10.1080/15592324.2021.1875646.
5. Puglisi D., Visoni A., Ozkan H., Kara I., Lo Piero A. R., Rachdad F. E., Tondelli A., Vale G., Cattivelli L., Frikano A. High accuracy of genome-enabled prediction of belowground and physiological traits in barley seedlings // *G3 Genes|Genomes|Genetics*. 2022. Vol. 12. Art. No. jkac022. DOI: 10.1093/g3journal/jkac022.
6. Yin X., Liu S., Qin Y., Xing R., Li K., Yu C., Chen X., Li P. Metabonomics analysis of drought resistance of wheat seedlings induced by β -aminobutyric acid-modified chitoooligosaccharide derivative // *Carbohydrate Polymers*. 2021 Vol. 272. Art. No. 118437. DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118437.
7. Safonova I. V., Aniskov N. I. Index assessment of drought resistance of promising varieties of diploid winter rye in contrastive growing conditions // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2023. Vol. 236. No. 07. P. 32–45. DOI: 10.32417/1997-4868-2023-236-07-32-45.
8. Sobahan M. A., Akter N., Rana M. M. Polyethylene glycol mediated drought stress impacts on germination, growth and accumulation of proline in rice (*Oryza sativa* L.) // *SAARC J. Agric.* 2022. Vol. 20(1). P.107-119. DOI: 10.3329/sja.v20i1.60544.
9. Rajeswar S., Narasimhan S. Peg-induced drought stress in plants: a review // *Res. J. Pharm. Technol.* 2021. Vol. 14. P. 6173–6178. DOI: 10.52711/0974-360X.2021.01069.
10. Ghosh U. K., Islam M. N., Siddiqui M. N., Rahman Khan M. A. Understanding the roles of osmolytes for acclimatizing plants to changing environment: a review of potential mechanism // *Plant Signaling & Behavior*. 2021. Vol. 16. Art. No. 1913306. DOI: 10.1080/15592324.2021.1913306.
11. Lan J. Comparison of evaluating methods for agronomic drought resistance in crops // *Acta Agriculture Boreali-occidentalis Sinica*. 1998. No. 7. P. 85–87.
12. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.
13. Soboleva O. M., Kondratenko E. P., Sukhikh A.S. Modification of the fatty acid profile as adaptation of barley to oxidative stress // *Khimija rastitel'nogo syr'ja* (Chemistry of plant raw material). 2022. Vol. 3. P. 229–236. DOI: 10.14258/jepm.20220310596.
14. Panfilov A. L., Abdrashitov R. R. Effect of biofertilizers and osmotic stress on morphological parameters of spring barley seedlings // *RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries*. 2022 Vol. 17(4). P. 425–436. DOI: 10.22363/2312-797X.2022-17-4-425-436.
15. Neverov A. A., Vereshchagina A. S. The influence of microelements on the formation of barley seeds in conditions of optimal and insufficient moisture // *Proceedings of Lower Volga Agro-University Complex: Science and Higher Education*. 2022. Vol. 3(67). P. 180–188. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-03-21.
16. Plotnikova L. Ya., Sagendykova A. T., Kuzmina S. P. Drought resistance of introgressive spring common wheat lines with genetic material of tall wheatgrass // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2023. Vol. 184(2). P. 38–51. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-2-38-51.
17. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Callus cultures *in vitro* in the experimental evaluation of drought resistance in cereals (review) // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2021. Vol. 1(25). P. 124–139. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-1-25-124-139.
18. Volkova L. V., Amunova O. S. Studying the effect of heterosis and predicting the prospects of hybrid spring wheat populations in breeding for productivity and drought resistance // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2023. Vol. 184(3). P. 41–50. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-41-50.
19. Amineva E. Yu., Gureev A. P., Tabatskaya T. M., Mashkina O. S., Popov V. N. Genotypic variability of *Pinus sylvestris* L. on drought resistance attribute // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii*=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. Vol. 23(1). P. 15–23. DOI: 10.18699/VJ19.456
20. Gaze V. L., Lobunskaya I. A., Kostylev P. I., Filippov E. G. Estimation of drought tolerance of spring barley samples in the initial period of development on an osmotic solution // *Grain Economy of Russia*. 2022. Vol. 14(4). P. 34–38. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-82-4-34-38.

UDC 63:633.1:633.162

Podlasova E. Yu., Novikova A. A., Grechishkina O. S.

ASSESSMENT OF DROUGHT TOLERANCE INDEX OF SPRING BARLEY (*HORDEUM VULGARE* L.) UNDER FIELD AND LABORATORY CONDITIONS

Summary. Drought is a serious threat to the growth and development of crops, leading to reduced crop yields. The aim of the study was to compare the reaction of spring barley genotypes to stress caused by the lack of moisture in both field and laboratory conditions. At the trial fields of the Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, 100 genotypes of spring barley from different ecological groups were evaluated for their resistance to drought. The research focused on 14 varieties and 28 lines of spring barley bred at the Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, as well as 58 varieties from the collection of the N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR). For the sake of simplicity, the varieties were grouped according to their region of origin. In 2021-2022, the field trials were conducted to assess the drought resistance of the genotypes by measuring the actual grain yield. In 2023, the drought resistance of seedlings was evaluated under laboratory conditions using osmotic stress caused by polyethylene glycol (PEG 6000). The average grain yield in arid 2021 was 2.1 c/ha ($LSD_{0.5} = 0.01$), in wet 2022 – 34.6 c/ha ($LSD_{0.5} = 0.26$). At the same time, the maximum yield in 2021 was noted for variety ‘Lekar’ – 4.8 c/ha, in 2022 – for variety ‘Dmitrievsky 5’ (45 c/ha). The maximum drought tolerance indices were noted in the following varieties: ‘Lekar’ – 0.3 (by field yield), ‘Miar’ – 1.0 (by seedlings), ‘D-1353’ – 1.5 (by seedling weight), ‘D-1336’ – 1.9 (by seedling length), ‘Natalie’ – 3.0 (by root system length) and ‘Anna’ – 0.9 (by root system weight). This study represents the first investigation of the correlation between drought tolerance index of field yield and spring barley seedlings, which were evaluated in situ. The results of the correlation analysis revealed a weak positive relationship between the drought tolerance indices of field yield and relative indices of root mass ($r^2=0.2162$) and seedling length ($r^2=0.2153$).

Keywords: genotypes, ecological groups, spring barley (*Hordeum vulgare* L.), polyethylene glycol 6000, drought tolerance index.

Подласова Екатерина Юрьевна, младший научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований в растениеводстве ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» 460001, Россия, г. Оренбург ул. Гагарина 27/1; e-mail: katerina.pryakhina@mail.ru.

Новикова Антонина Александровна, заведующая лабораторией селекционно-генетических исследований в растениеводстве ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» 460001, Россия, г. Оренбург ул. Гагарина 27/1; e-mail: tony-novikova@yandex.ru.

Гречишкина Ольга Сергеевна, научный сотрудник, заведующая лабораторией ярового ячменя ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» 460001, Россия, г. Оренбург ул. Гагарина 27/1; e-mail: orniish@mail.ru.

Podlasova Ekaterina Yuryevna, junior researcher at the Laboratory of breeding and genetic research in crop production, FSBSI “Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences”; 27/1, Gagarina str., Orenburg 460001, Russia, e-mail: katerina.pryakhina@mail.ru.

Novikova Antonina Aleksandrovna, head of the Laboratory of breeding and genetic research in crop production, FSBSI “Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences”; 27/1, Gagarina str., Orenburg 460001, Russia; e-mail: tony-novikova@yandex.ru

Grechishkina Olga Sergeevna, researcher, head of the spring barley Laboratory, FSBSI “Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences”; 27/1, Gagarina str., Orenburg, 460001, Russia; e-mail: orniish@mail.ru.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР на 2024-2026 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ FNWZ-2024-0007).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.07.2024.

Дата принятия к печати – 10.09.2024.